
Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Прав был упрямый Хэвисайд!

Аннотация

Здесь уточняются уравнения гравитации Хэвисайда. Доказывается, что они полностью подобны уравнениям Максвелла для электромагнетизма и предсказывают существование гравитационных волн, распространяющихся с некоторой скоростью. Далее рассматривается строгая математическая оценка этой скорости движения этих волн, основанная на результатах экспериментов Самохвалова. На основе этой оценки рассчитываются гравитозлектрическая и гравитомагнитная проницаемость вакуума.

Статья появилась, как ответ на недавнюю публикацию [1].

Оглавление

Уравнения гравитации Хэвисайда
Приложение
Литература

Уравнения гравитации Хэвисайда

Известны уравнения Максвелла для гравитационного поля в форме, предложенной Хэвисайдом. Здесь мы сошлемся на работу [1], в которой теория гравитации Хэвисайда анализируется и дается объяснение тому факту, что она не была принята научным сообществом. В дальнейшем было показано [2], что в слабом гравитационном поле при малых скоростях из основных уравнений ОТО можно вывести гравитационные аналоги уравнений электромагнитного поля, которые имеют тот же вид (3).

"Идея подобия законов гравитации законам электромагнетизма обсуждалась Дж. К. Максвеллом, Бриллюэном, Бриджменом, О. Хэвисайдом, Г. Бонди (1962 г.), Э. Брагинским и др. Р. Форвард (1961 г.) вывел аналогичные максвелловским соотношения гравитации с опорой на ОТО А. Эйнштейна. Дж. Карстуа (1969 г.) получил ту же

систему уравнений *гирополя*, опираясь на идею изоморфизма базовых законов электромагнетизма и гравитации" [3].

Далее будем рассматривать уравнения гравитации Хевисайда в форме уравнений Максвелла.

Таблица 1.

ε - диэлектрическая проницаемость	ε_g - гравитодиэлектрическая проницаемость
μ - магнитная проницаемость	μ_g - гравитомагнитная проницаемость
E - напряжённость электрического поля	E_g - напряжённость гравитоэлектрического поля
H - напряжённость магнитного поля	H_g - напряжённость гравитомагнитного поля
B - магнитная индукция	B_g - гравитомагнитная индукция
J - плотность электрического тока	J_g - плотность тока массы
ρ - плотность электрического заряда	ρ_g - плотность массы
c - скорость бегущей электромагнитной волны (скорость света)	c_g - скорость бегущей гравитомагнитной волны

Для формулирования этих уравнений рассмотрим табл. 1. В указанных обозначениях и в системе СИ уравнения Максвелла для электромагнетизма принимают известный вид:

$$\operatorname{div} E = \rho / \varepsilon, \quad (1)$$

$$\operatorname{div} H = 0, \quad (2)$$

$$\operatorname{rot} E = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}, \quad (3)$$

$$\operatorname{rot} H = J + \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} \quad (4)$$

или, вместо уравнений (3, 4),

$$\operatorname{div} E = \rho / \varepsilon, \quad (5)$$

$$\operatorname{div} B = 0, \quad (6)$$

$$\operatorname{rot} E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \quad (7)$$

$$\operatorname{rot} B = \mu J + \frac{1}{c^2} \frac{\partial E}{\partial t}. \quad (8)$$

где

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}. \quad (9)$$

Почти такой же вид, как (5-8), они имеют и у Хевисайда:

$$\operatorname{div}E_g = -\rho_g/\varepsilon_g, \quad (10)$$

$$\operatorname{div}B_g = 0, \quad (11)$$

$$\operatorname{rot}E_g = -\frac{1}{c} \frac{\partial B_g}{\partial t}, \quad (12)$$

$$\operatorname{rot}B_g = -\mu_g J_g + \frac{1}{c^2} \frac{\partial E_g}{\partial t}. \quad (13)$$

Есть два отличия, которые указывают авторы работы [1]:

- 1) В уравнениях (10) и (13) появились отрицательные знаки. Отсюда, по мнению авторов работы [1], следует фатальный для теории Хевисайда вывод о том, что в этой теории поток энергии является отрицательным. Но в приложении 6 этот вывод опровергнут.
- 2) В уравнениях (12) и (13) указана скорость c , а не c_g . Это означает, что

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_g \varepsilon_g}}. \quad (14)$$

Поэтому далее предлагается использовать следующую форму уравнений Хевисайда:

$$\operatorname{div}E_g = -\rho_g/\varepsilon_g, \quad (15)$$

$$\operatorname{div}B_g = 0, \quad (16)$$

$$\operatorname{rot}E_g = -\frac{1}{c_g} \frac{\partial B_g}{\partial t}, \quad (17)$$

$$\operatorname{rot}B_g = -\mu_g J_g + \frac{1}{c_g^2} \frac{\partial E_g}{\partial t}, \quad (18)$$

где

$$c_g = \frac{1}{\sqrt{\mu_g \varepsilon_g}}. \quad (19)$$

Эта система уравнений эквивалентна следующей:

$$\operatorname{div}E_g = -\rho_g/\varepsilon_g, \quad (20)$$

$$\operatorname{div}H_g = 0, \quad (21)$$

$$\operatorname{rot}E_g = -\mu_g \frac{\partial H_g}{\partial t}, \quad (22)$$

$$\operatorname{rot}H_g = -J_g + \varepsilon_g \frac{\partial E_g}{\partial t} \quad (23)$$

Такие уравнения полностью аналогичны уравнения электромагнетизма и предсказывают существование гравитационных волн. Бегущие гравитационные волны движутся со скоростью c_g .

Прав был упрямый Хевисайд!

Таблица 2.

	Система СИ	Система СГС
G	$6.7 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \cdot \text{кг}^{-1} \cdot \text{сек}^{-2}$	$6.7 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3 \cdot \text{г}^{-1} \cdot \text{сек}^{-2}$
ε_g	$1.5 \cdot 10^{10} \text{ м}^{-3} \cdot \text{кг} \cdot \text{сек}^2$	$1.5 \cdot 10^7 \text{ см}^{-3} \cdot \text{г} \cdot \text{сек}^2$
μ_g	$7 \cdot 10^{-53} \text{ м} \cdot \text{кг}^{-1}$	$7 \cdot 10^{-54} \text{ см} \cdot \text{г}^{-1}$
ξ	$10^{12} \div 10^{13}$	$10^{12} \div 10^{13}$
c	$3 \cdot 10^8 \text{ м} \cdot \text{сек}$	$3 \cdot 10^{10} \text{ см} \cdot \text{сек}$

В [2] показано, что на основе уравнений ОТО и предполагая, что гравитационное поле слабо, уравнение (20) можно записать в виде

$$\text{div}E_g = -G\rho_g. \quad (24)$$

где G - гравитационная постоянная. Следовательно (см. табл. 2),

$$\varepsilon_g = 1/G \quad (25)$$

Итак, в слабом гравитационном поле Земли можно пользоваться максвеллоподобными уравнениями Хэвисайда для описания гравитационных взаимодействий. Это означает, что существуют гравитационные волны, имеющие гравитоэлектрическую составляющую с напряженностью E_g и гравитомагнитную составляющую с индукцией B_g . На массу m , движущуюся в магнитном поле со скоростью v , действует гравитомагнитная сила Лоренца (аналог известной силы Лоренца) вида (в системе СГС)

$$F = \zeta \frac{m}{c} [v \times B_g], \quad (26)$$

где ζ - коэффициент, равный 1 у Хэвисайда и равный 2 в ОТО. В соответствии с вышесказанным мы должны записать эту формулу в виде:

$$F = \frac{m}{c_g} [v \times B_g]. \quad (27)$$

В [4] рассматриваются и анализируются неожиданные и удивительные эксперименты Самохвалова, которые можно объяснить (по мнению автора данной статьи) взаимодействием неравномерных токов масс. Неравномерные токи масс J_g создают переменные гравитоэлектрическую напряженность E_g и гравитомагнитную индукцию B_g . При взаимодействии этой индукции с массами m , движущимися со скоростью v возникает гравитомагнитная сила Лоренца. Важно отметить, что эффекты проявляются в виде сил

Лоренца и настолько значительны, что для их объяснения уравнение (26) необходимо дополнить некоторым эмпирическим коэффициентом ξ . Далее в [4] показывается, что при таком дополнении результаты экспериментов хорошо согласуются с уравнением (26), которая приобретает вид:

$$F = \xi \frac{m}{c} [v \times B_g]. \quad (28)$$

Сравнивая (27, 28), находим:

$$c_g = \xi c. \quad (29)$$

Значение коэффициента ξ из этих экспериментах определяется для пониженного давления. Его значение при атмосферном давлении можно оценить весьма приближенно. Этот коэффициент можно назвать гравитационной проницаемостью среды. Из экспериментов Самохвалова следует, что

$$\xi \approx 10^{12} \div 10^{13}. \quad (30)$$

Из (19, 29, 27) находим:

$$\mu_g = \frac{1}{\varepsilon_g c_g^2} = \frac{1}{\varepsilon_g \xi^2 c^2} = \frac{G}{\xi^2 c^2} \approx \frac{10^{-25} G}{c^2}. \quad (31)$$

Таким образом, мы определили значение всех констант в уравнения Хевисайда – см. табл. 2.

Приложение

В [1] рассматривается теория гравитации Хевисайда и показывается, что уравнения электромагнетизма и уравнения гравитации совпадают с точностью до обозначений - см. уравнения (5-8) и (10-13) соответственно. Отличие состоит только появлении отрицательного знака в уравнениях (10) и (13). Отсюда следует, что поток энергии в уравнениях гравитации является отрицательным, что, конечно же неприемлемо для физической теории.

Этот вывод авторы подтверждают обсуждением эксперимента с движущимся заряженным стержнем. В этом случае направление тока зарядов внутри стержня совпадает с направлением потока энергии, который движется в ту же сторону, но снаружи стержня. Это явление эквивалентно тому, что электрический ток внутри стержня сопровождается потоком энергии снаружи стержня. Этот парадокс анализирует Фейнман с своих известных лекциях [5]: *наша «сумасшедшая» теория говорит, что электроны получают свою энергию, растрачиваемую ими на создание теплоты извне, от потока энергии внешнего поля внутрь провода. Интуиция нам подсказывает, что электрон пополняет свою энергию за счет «давления», которое толкает его вдоль провода, так что энергия как будто должна течь вниз (или вверх) по проводу. А вот теория*

утверждает, что на самом деле на электрон действует электрическое поле, создаваемое очень далекими зарядами, и электроны теряют свою энергию, расходуемую на тепло именно из этих полей. Энергия отдаленных зарядов каким-то образом растекается по большой области пространства и затем втекает внутрь провода."

Причина этого парадокса состоит в том, что решение уравнений в виде волнового уравнения (математически верное) не удовлетворяет закону сохранения энергии. В результате появляются физически необоснованные следствия. Поток энергии, летящий сбоку провода – одно из них.

В [6] найдены другие решения уравнений Максвелла, в которых соблюдается закон сохранения энергии. При этом, в частности, поток энергии оказывается внутри провода – см. главу 5.

Эти же решения существуют и для рассматриваемых уравнений Хевисайда. При этом поток энергии становится положительным вне зависимости от знака в уравнениях (10) и (13). Таким образом, уравнения гравитации Хевисайда не нарушают каких-либо физических законов.

Главный вопрос, который ставят авторы обсуждаемой статьи, заключается в том, предсказывает ли теория Хевисайда гравитационные волны. Из сказанного выше следует утвердительный ответ.

Литература

1. F. Herrmann, M. Pohlig. Heaviside's Gravitoelectromagnetism: What is it good for and what not?
<https://www.researchgate.net/publication/369977648>
2. Gravitoelectromagnetism,
<https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitoelectromagnetism>
3. Шульц Э.О. К вопросу о мировом вихревом излучении. Журнал Формирующихся Направлений Науки, номер 12(4), стр. 184-185, 2016, <http://www.unconv-science.org/n12>
4. S.I. Khmelnik. Gravitomagnetism: Nature's Phenomenas, Experiments, Mathematical Models. 2020. Third Edition, pp. 1–283. "MiC" - Mathematics in Computer Corp. Israel, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3802903>
5. R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands. The Feynman Lectures on Physics, volume 2, 1964.
6. S.I. Khmelnik. Inconsistency Solution of Maxwell's Equations. B Inconsistency Solution of Maxwell's Equations. 2021. Edition 19, pp. 1–378. "MiC" - Mathematics in Computer Corp., Israel, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5796226>